

INGLIZ TILI FANINI O’QITISH JARAYONIDA O’QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK OMILLARI

Yuldasheva Mahliyo Ibrohim qizi

Namangan Davlat Universiteti 2- bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18798968>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi ingliz tili fanini o’qitishda o’quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ta’sir etuvchi psixologik hamda pedagogik omillar tahlil qilindi. Tadqiqotda nazariy tahlil, kuzatuv va ta’limiy vaziyatlarni loyihalash yondashuvlari uyg’unlashtirildi hamda kreativlikni qo’llab-quvvatlovchi xavfsiz sinf muhiti, motivatsiya, topshiriqlar dizayni va fanlararo integratsiya hamda raqamli resurslardan maqsadli foydalanish mexanizmlarini asoslashdan iborat.

Kalit so’zlar: kreativ fikrlash, ichki motivatsiya, Bloom Taksonomiyasi, multimedia, baholash, kognitiv ko’nikma.

Аннотация. В данной тезисной работе анализируются психологические и педагогические факторы, влияющие на развитие способностей к креативному мышлению у учащихся в процессе обучения английскому языку. В исследовании сочетаются методы теоретического анализа, наблюдения и проектирования учебных ситуаций. Работа направлена на обоснование механизмов использования цифровых ресурсов, межпредметной интеграции, дизайна учебных заданий, а также создания безопасной психологической среды и системы мотивации, способствующих поддержке креативности в классе.

Ключевые слова: креативное мышление, внутренняя мотивация, таксономия Блума, мультимедиа, оценивание, когнитивные навыки.

Abstract. This paper analyzes the psychological and pedagogical factors influencing the development of students' creative thinking skills in English language teaching. The research integrates theoretical analysis, observation, and the design of educational scenarios. It aims to substantiate the mechanisms for creating a safe classroom environment, fostering motivation, designing tasks, ensuring interdisciplinary integration, and purposefully utilizing digital resources to enhance and support creativity.

Keywords: creative thinking, intrinsic motivation, Bloom’s Taxonomy, multimedia, assessment, cognitive skills.

Ingliz tilini o’qitish jarayonida kreativ fikrlashni rivojlantirish masalasi ko’pincha “ijodiy topshiriqlar” sonini ko’paytirish bilan cheklanib qoladi, ammo kreativlik til o’rganish jarayonida faqat mahsulot emas, balki psixologik mexanizmlar va pedagogik shart-sharoitlar bilan boshqariladigan murakkab faoliyat tizimidir. Til o’rganuvchi o’quvchi original fikrni yaratish uchun leksik-grammatik resurslardan foydalanadi, muloqot maqsadini aniqlaydi, vaziyatni modellashtiradi va natijani baholaydi. Demak, kreativ fikrlashni ingliz tili darsiga singdirish lingvistik kompetensiyalar bilan bir qatorda motivatsiya, emotsional xavfsizlik, kognitiv moslashuvchanlik va refleksiya kabi omillarni bir butun didaktik tizim sifatida ko’rishni talab

qiladi. Shu nuqtai nazardan, tezisning maqsadi ingliz tili fanini o’qitish jarayonida o’quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ta’sir etuvchi psixologik-pedagogik omillarni va ularning o’zaro bog’liqligini aniqlashdan iborat.

Kreativ fikrlashni rivojlantirishda psixologik va pedagogik omillar haqida bir nechta olimlar o’z ilmiy tadqiqotlarida turli xil fikrlarni bayon etishgan. Kreativlik xususiyatlarini psixologik nuqtai nazardan tahlil qilganda, asosan, divergent fikrlash, muammolarga sezgirlik qobiliyati, boy tasavvur, faraz va xatolarga nisbatan ijobiy yondashuv kabi jihatlar eng asosiy o’ringa chiqadi

Kreativlik atamasini qo’llashimiz bilan J.Guilford va E.Torrence ilmiy izlanishlarini tahlil qilish samarali ekanligini aytib o’tish joiz. J. Gilford va E. Torrens ilmiy faoliyatida ijodkorlikning asosiy mezonlari sifatida fikrning ravonligi, moslashuvchanlik, originallik va fikrning batafsil rivojlanishi e’tirof etiladi. Amabile kreativlikni “komponentlar modeli” orqali til har qanday bilim va salohiyatga erishishda kreativ ko’nikma va ichki motivatsiyani muhim deb izohlaydi. Ingliz tili darsida aynan ichki motivatsiya — til orqali ma’no yaratish, o’z fikrini ochiq va ravon ifodalash, sinfda muloqotga kirishish istagi — kreativ topshiriqlarning “dvigatel”i bo’lib xizmat qiladi.

Kreativ fikrlash ko’pincha tajriba va xato qilish orqali rivojlanadi. Shu bois o’quvchi bildirgan g’oyasi tanqid qilinishi yoki kamsitilishdan xoli bo’lishini his qilsa, u erkin fikr bildiradi va buning natijasida uning ijodiy tashabbusi faollashadi. Psixologik jihatdan sinfdagi ijtimoiy muhit o’quvchi shaxsining yuksalishida va kreativ salohiyatini ochib berishda muhim omil sifatida e’tirof etiladi. Xorij tadqiqotchilardan biri Sternberg kreativ fikrlash uchun o’quvchiga psixologik xavfsiz muhit zarur, aks holda yangi g’oya bildirish ehtiyoji pasayishi haqida o’z fikrlarini aytib o’tgan. Mamlakatimizda ham tadqiqotchilar tomonidan sinfda qulay muhit yaratish g’oyasini ahamiyati haqida bir nechta fikrlar bayon etilgan.. Xususan ta’lim maskanlarida kreativlikni rivojlantirish uchun qulay psixologik muhitni yaratish muhimligini A. Aripjanova o’z qarashlarida aniqlagan.

Ta’lim jarayonlarida o’qitish metodlari va topshiriqlar dizayni pedagogik omillarning ahamiyatga ega qismi hisoblanadi. Kreativ fikrlashni til o’qitish jarayoniga integratsiya qilish uchun kommunikativ yondashuv, vazifaga asoslangan ta’lim (Task-Based Language Teaching), loyihaviy o’qitish va CLIL kabi yondashuvlar ayniqsa qulay didaktik imkoniyatlar beradi.

Kreativlikni rivojlantirishda pedagogik omillardan biri sifatida muammoli ta’lim ham muhim. Ko’pchilik olimlar tomonidan e’tirof etilgan ushbu yondashuv orqali o’quvchi tayyor mahsulotni qabul qilish o’rniga, tilning leksik jihatlarini muammoli kontekstda kashf etadi, faraz qiladi, tekshiradi. Bu jarayon refleksiyaning rag’batlantiradi. O’quvchida “men qanday o’rganayapman, qayerda xato qildim, qanday qoida ishladi” kabi o’z-o’ziga savol beradi va o’z faoliyatini kuzatishni kuchaytiradi. Buning natijasida moslashuvchanlik va yangi g’oya yaratilishi ehtimoli yuqori bo’ladi. Hozirgi vaqtda Bloom taksonomiyasining yangilangan talqinida ham eng yuqori bosqich “yaratish” (create) sifatida ko’rsatilishi bejiz emas. Chunki ta’lim jarayonida tahlil qilish va baholash orqali yaratuvchilik zanjirini qurish maqsadga muvofiq. Ingliz tili darslarida Bloom Taksonomiyasi asoslanga yondashuvda o’quvchi matnni o’qiydi (remember/understand), asosiy g’oyalarni ajratadi (analyze), muallifni o’z salohiyatidan kelib chiqib baholaydi (evaluate) va so’ng alternativ yakun yoki yangi hikoya yaratish (create) kabi ketma-ketlikda topshiriqlar tuzish orqali amalga oshiriladi.

Fanlarni o’qitish amaliyotida eng murakkab va hal qiluvchi pedagogik vositalardan biri bu baholash uslubidir. Dars jarayonlarida ko’p o’qituvchilar an’anaviy baholashdan

foydalanishadi. Ya’ni grammatik qoidalarga asoslangan baholash tizimi. Ushbu tizim o‘quvchini yagona standart javobni topishga yo‘naltirgani sababli, divergent (ko‘p variantli) fikrlashga to‘sqinlik qilishi mumkin. Shu bois, ijodiy natijalarni xolis baholashda formativ (shakllantiruvchi) yondashuv, o‘z-o‘zini baholash va tengdoshlar tomonidan beriladigan taqrizlar (peer assessment) ancha samaralidir. Loyiha ishlari, kreativ yozuv yoki multimedia mahsulotlarini baholashda mezonlar (rubrikalar) faqatgina til qoidalari rioya qilish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Bunda quyidagi jihatlar ham ustuvor hisoblanadi:

- G‘oyaning o‘ziga xosligi va originalligi;
- Mantiqiy izchillik va asoslash qobiliyati;
- Auditoriya bilan aloqa o‘rnatish mahorati;
- Jamoaviy hamkorlik darajasi.

Bu yondashuv 21-asr ko‘nikmalari (4K) konsepsiyasiga to‘la mos keladi. Zero, B. Trilling va Ch. Fadel ta’kidlaganidek, zamonaviy ta’lim natijasi shunchaki ma’lumotni takrorlash emas, balki ijodkorlik, tanqidiy tahlil va kommunikatsiya orqali namoyon bo‘ladi. O‘qituvchining asosiy vazifasi o‘quvchini past baho olish qo‘rquvidan xalos etib, uni “o‘sinh psixologiyasi” (growth mindset) tomon yo‘naltirishdir. Kerol Dvek nazariyasiga ko‘ra, agar o‘quvchi o‘z salohiyatini doimiy rivojlantiruvchi jarayon deb bilsa, xatolarni jazo sifatida emas, balki yangi bilim manbai sifatida qabul qiladi. Ingliz tili darslarida ushbu yondashuvni “qoralama — teskari aloqa — tahrir” (draft–feedback–revision) tizimi orqali yo‘lga qo‘yish mumkin.

Zamonaviy til o‘qitish metodikasida kreativlikni oshirishga yordam beradigan muhim omillardan biri — multimodal materiallar va raqamli resurslarni maqsadli qo‘llashdir. Maktab o‘quvchilari uchun vizual, audio va interaktiv kontent bilan ishlash yuqori darajadagi motivatsiya va rag‘bat uyg‘otadi, masalan, komiks tayyorlash, qisqa video uchun ssenariy yozish, podkast tayyorlash yoki raqamli hikoyachilik (digital storytelling) elementlari bilan ishlash nafaqat til ko‘nikmalarini, balki media savodxonligi va dizayn bo‘yicha qaror qabul qilish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Ammo texnologiya o‘quv jarayonida asosiy maqsad emas, balki kreativ fikrlashni xarakterga keltiruvchi vosita vazifasini bajarishi kerak. O‘qituvchi o‘quvchini tayyor shablonlardan nusxa ko‘chirishga emas, balki shaxsiy va original mahsulot yaratishga undaydigan metodlarni tanlash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Masalan, oddiy taqriz yozing (Write a review) topshirig‘i o‘rniga “Uchta isbot va bitta qarshi dalilga asoslangan 60 soniyali video-taqriz tayyorlang” deb berish o‘quvchidan kompozitsiya, so‘z tanlovi va auditoriyani hisobga olgan holda ishlashni talab qiladi — bu esa ijodiy kognitiv yukni oshiradi. Topshiriqlarni umumiy shaklda berishdan ko‘ra ularga aniq savol qo‘yib javobiga bir nechta yechim bo‘la oladigan tarzda o‘quvchilarga taqdim etish lozim. Ushbu savollar albatta o‘quvchilarda noodatiy yechim topishga undaydi va ularda asta sekin kreativ qobiliyatlari rivojlanadi.

Shu bilan birga, raqamli muhitda psixologik xavfsizlik masalasiga alohida e’tibor qaratish zarur. Video yoki audio yozish jarayoni ko‘plab o‘quvchilarda ichki xavotir uyg‘otishi mumkin. Shuning uchun pedagogik jarayonda quyidagilar inobatga olinishi kerak:

1. Vazifalarni soddadan murakkabga qarab bosqichma-bosqich berish;
2. O‘quvchilarga format tanlashda erkinlik berish (masalan, kimdir video, kimdir faqat audio yoki slayd tanlashi mumkin);
3. Sinfda o‘zaro hurmat va qo‘llab-quvvatlashga asoslangan qoidalar majmuini joriy etish.

Tahlil natijalarini umumlashtirib, ingliz tili darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirish psixologik va pedagogik omillarning o‘zaro bog‘liqligida amalga oshishi mumkinligi ko‘rinadi. Ichki motivatsiya va emotsional xavfsiz muhit kreativ riskni ochadi, ochiq yakunli kommunikativ topshiriqlar mazmun yaratishga majbur qiladi, raqamli texnologiyalardan foydalanish darsni zamon talablari darajasida tashkil etishga va o‘quvchilarda 21-asr ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi, baholashning rivojlantiruvchi modeli esa kreativ mahsulotni qadrlash orqali barqaror ichki motivatsiyani shakllantiradi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, kreativ fikrlashni rivojlantirish alohida epizodik “ijodiy dars” emas, balki o‘qitish maqsadlari, mazmuni, metodlari, sinf muhiti, innovatsion yechimlar va baholash tizimi uyg‘unlashgan didaktik strategiya sifatida yo‘lga qo‘yilgandagina kutilgan natijani beradi. Bunday yondashuv o‘quvchining ingliz tilida kreativ fikrlash qobiliyatini yuksaltiradi, mustaqil, moslashuvchan va mazmunli muloqot olib borish kompetensiyasini kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Guilford J. P. The nature of human intelligence. — New York: McGraw-Hill, 1967. — P. 43–57
2. Amabile, T. M. (1996). **Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity**. Boulder, CO: Westview Press
3. Sternberg, R. J. (2006). *The Nature of Creativity*. Cambridge University Press
4. Aripjanova A. Ta’limni axborotlashtirish sharoitida oliy ta’lim muassasalari pedagoglarining kreativ salohiyatini rivojlantirish: diss. p.f.f.d.(Phd).- Toshkent, 2017.
5. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). **A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives**. New York: Longman.
6. Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco, CA: Jossey-Bass
7. Dweck, C. S. (2006). **Mindset: The New Psychology of Success**. New York: Random House.